

Вывод. Системный подход позволяет комплексно оценить любую производственно-хозяйственную деятельность и деятельность системы управления на уровне конкретных характеристик, помогает осуществлять анализ определённой ситуации в пределах отдельной системы, выявлять характер проблем входа, процесса и выхода. Применение системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс принятия решений на всех уровнях в системе управления. Системный анализ позволяет продемонстрировать целесообразность создания либо совершенствования организации, определить, к какому классу сложности она относится, продемонстрировать наиболее эффективные методы научной организации труда, которые были использованы ранее.

Список использованных источников

1. Фомин Э.В. Общий системный подход и социально-экономические системы (от управления к самоорганизации): общий системный подход / Э.В. Фомин, Ю.А. Фомина. – Омск, 2014. – 168 с.
2. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы современной науки / Э.Г. Юдин; АН СССР, Институт истории естествознания и техники. – М.: Наука, 1978. – 378 с.
3. Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – М., 1973. – 312 с.

УДК
DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРООБЪЕДИНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ЖДАНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент, соискатель
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье рассмотрены концептуальные положения по формированию аграрного объединения. Целью такого объединения становится кооперация ресурсов для их более эффективного использования. Причём роль инновационной составляющей остаётся основополагающей для обеспечения развития предприятий сельского хозяйства, что обосновано в рамках объединения функционирования научных центров, школ, которые проводят исследования в сфере сельского хозяйства.

Ключевые слова: управление, сельское хозяйство, аграрное объединение, научная школа, инновации, развитие

CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR FORMING AGRO ASSOCIATIONS IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF THE ECONOMY OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC

ZHDANOVA O.S.

**PhD in Economics, Associate Professor, Applicant,
SEI HE LPR «Lugansk State Agrarian University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic**

In the article the conceptual provisions for the formation of an agrarian association are considered. The purpose of such an association is the cooperation of resources for their more efficient use. Moreover, the role of the innovative component remains fundamental for ensuring the development of agricultural enterprises. The functioning of scientific centers, schools that conduct research in the field of agriculture justified within the framework of the association.

Keywords: management, agriculture, agrarian association, scientific school, innovation, development

Актуальность и постановка задачи. Исходя из действия факторов, оказывающих влияние на развитие сельскохозяйственных предприятий (продолжение военно-политического конфликта на Донбассе, введение международных санкций против России, обеспечение продовольственной безопасности государства), становится актуальным вопрос о консолидации и объединении разрозненных ресурсов для их более эффективного использования. Кроме этого развитие отношений по поводу внедрения научно-технических разработок и интенсификации инновационных процессов в сфере АПК на современном этапе развития Луганской Народной Республики приводит к возникновению новых явлений в функционировании экономических систем, которые ещё не получили теоретического обоснования и всестороннего социально-экономического анализа. В частности, появляются новые направления развития высокотехнологичного аграрного бизнеса, новые организационные формы хозяйствования и взаимоотношения в виде аграрных объединений.

Анализ последних исследований и изданий по данной проблеме. Процессы инновационного развития сельского хозяйства и формирование агрообъединений нашли своё отображение в множестве исследований учёными ЛНР (Гончаров В.Н., Гончаренко М.А. [6], Шевченко М.Н. [10]), Республики Беларусь (Бородинская Е.М. [2], Бычков Н.А. [4], Гайдуков А.А. [5], Казакевич И., Васюк А. [7]) и Российской Федерации (Мальцева В.А. [8], Нечаева О.М. [9], Бураев М.К., Елаев Г.К., Цэдашиева Л.Н. [3], Алмаев Р.А. [1]). Однако единый подход к таким объединениям у учёных отсутствует, в том числе и с учётом инновационной составляющей.

Цель статьи заключается в обосновании концептуальных основ формирования структуры аграрного объединения, в основе которого лежит инновационная составляющая в условиях становления экономики ЛНР.

Изложение основного материала исследования. В современном государстве инновационная инфраструктура пополняется субъектами

хозяйствования, целью функционирования которых является координационное и системообразующее обеспечение реализации всех этапов инновационного цикла для развития сельского хозяйства без непосредственного участия в создании объектов интеллектуальной собственности. Указанные организации на основе анализа научно-технических тенденций, рынка интеллектуальной собственности и структуры деловой активности осуществляют координационно-юридическую помощь владельцам новых разработок, инвесторам и потребителям инновационной продукции в защите интересов и максимизации эффективности их деятельности. Выступая промежуточным и объединяющим звеном между предприятием АПК и разработчиками новаций, новые организации значительно увеличивают скорость прохождения разработки по всем стадиям инновационного цикла и снижают риски инвестирования за счёт конкретной ориентации на определённые рыночные потребности.

Из зарубежной практики указанных функций осуществляли консалтинговые компании и аналитические подразделения технопарковых структур, которые по заказу авторов новых разработок изучали конъюнктуру рынка и оказывали юридические консультации по оформлению сделок купли-продажи интеллектуальной собственности. Постепенное расширение спектра услуг и увеличение на них рыночного спроса вызвало необходимость создания новых организаций, которые специализировались на предоставлении комплекса управленческо-консультационных услуг в инновационной сфере. При этом структура услуг также меняется, происходит уменьшение доли консалтинга с увеличением объёмов услуг управления инновационными проектами, новые организации становятся своеобразными координирующими центрами, согласовывают действия отдельных субъектов инновационной деятельности. Инновационно-консалтинговые компании должны объединять не только функциональные этапы инновационного цикла, но также и организации одного направления специализации, то есть необходимо наладить одновременно вертикальные и горизонтальные связи в инновационной сфере. В частности, можно определить следующие промежуточные этапы и субъектов хозяйствования в рамках предлагаемого агрообъединения, в котором будут функционировать организации нового типа:

1) автор (владелец) научно-технической разработки и покупатель интеллектуальной собственности (рынок объектов интеллектуальной собственности республиканского уровня и уровня Российской Федерации в связи с интеграционными процессами с данным государством и официальным признанием ДНР и ЛНР);

2) автор (владелец) незавершённой разработки и организации, специализирующиеся на доведении разработок до масштабирования в рамках производственных процессов (объединение происходит на уровнях самих организаций различной формы собственности);

3) фонд венчурного финансирования (частные инвесторы) и авторы (собственники) научно-технических разработок (рынок инвестиций – частные или государственные);

4) консалтинговые организации, осуществляющие юридические, маркетинговые, управленческие услуги и авторы (собственники) разработок, малые инновационные фирмы, предприятия АПК, которые внедряют новации для собственных нужд (рынок консультационных услуг);

5) производители инновационной аграрной продукции и потребители (продвижение инновационной продукции на новые рынки сбыта);

6) субъекты инновационной деятельности (собственники разработок) и органы государственной власти (защита интеллектуальной собственности, развитие АПК);

7) объединение организаций и предприятий АПК в виде агрообъединения разработчиков новых технологий, инвесторов, консалтинговых компаний, потребителей инновационной продукции.

Инновационное посредничество как отдельный вид хозяйственной деятельности в рамках агрообъединения впервые возникает в сфере технологического трансфера в виде независимых агентств, выполняющих посредническую функцию при купле-продаже объектов интеллектуальной собственности. Как правило, подобные организации создавались по инициативе правительственных учреждений за счёт бюджетных дотаций, постепенно, развивая свою деятельность, агентства технологического трансфера переходили на самоокупаемость, и сегодня уже приносят значительные прибыли. Типичным примером данного вида посредничества является «Британская технологическая группа» (British Technology Group – BTG [11]), которая была создана в 80-х годах с целью активизации процессов передачи результатов научных исследований в промышленность.

Таким образом, интеграция локальных субъектов хозяйствования (предприятий сельского хозяйства) научных институтов и профильных государственных предприятий – становится основой для регулирования агрообъединения, ориентированного на развитие сельского хозяйства. Концептуальные основы построения структуры предлагаемого агрообъединения основываются на вертикальной функциональной взаимозависимости для обеспечения активизации производственных процессов с учётом принципов инновационного развития сельского хозяйства. Концептуальная схема формирования агрообъединения представлена на рис. 1.

Типичными представителями инновационного посредничества являются также компании, предоставляющие информационные услуги поиска, отбора и продвижения новых технологий на национальных и мировых рынках. Компании, специализирующиеся на информационных услугах, создают банки данных спроса и предложения на новые разработки по основным направлениям науки и техники. Авторы, или владельцы, оставляют в базе данных общую описательную информацию о разработанных технологиях с указанием основных технико-экономических показателей, с другой стороны – предприятия и организации, заинтересованные в приобретении и внедрении передовых разработок, обращаются с запросом к посреднику по имеющимся достижениям в области их специализации, в случае нахождения необходимой технологии посредник сочетает

контрагентов и получает собственную комиссионное вознаграждение в виде обусловленной доли от суммы контракта. В функции посреднической компании также входит подбор и анализ информации по определённому тематическому направлению в банках данных наиболее известных международных патентных организаций.

Рис. 1. Концептуальная схема формирования агрообъединения, ориентированного на развитие сельского хозяйства ЛНР

Поэтому основной целью формирования агрообъединения является консолидация усилий науки, действующих предприятий сельского хозяйства, местных администраций для решения текущих производственных проблем и дальнейшее развитие в рамках множества территориально-производственных объединений. В свою очередь, ГУП ЛНР «Агрофонд» берёт на себя роль инновационного посредника и организует территориально-производственное объединение (внутренне объединение) с различными участниками (предприятиями сельского хозяйства) и группами учёных из ГОУ ВО ЛНР «ЛГАУ». Научные сотрудники отвечают за разработку технологии и совместно с участниками прорабатывают проекты её внедрения в основные процессы на взаимовыгодных условиях. Для определения нормативных аспектов в долевом участии будущей прибыли в рамках договорной работы осуществляется его подписание.

Субъекты инновационной деятельности, реализующие собственные разработки через посреднические структуры (в нашем случае ГУП ЛНР «Агрофонд»), имеют такие возможности по продвижению разработок на рынок: публикация заявок в Интернете на куплю-продажу новых технологий и готовой инновационной продукции; публикация рекламной и обзорной

информации о своей компании с целью привлечения венчурных инвесторов и партнёров для сотрудничества; обзор и анализ базы данных предложений от других организаций, отбор по определённым тематическим критериям; ведение в электронном виде постоянного информационно-документационного обмена со сторонними участниками рынка высокотехнологичной продукции; получение по заказу последней информации по развитию науки, техники, макроэкономических тенденций и законодательства в инновационной сфере; получение консультаций, типовых форм бизнес-планов, контрактов и другой документации.

Выводы. Таким образом, высокая эффективность виртуального инновационного посредничества обусловила возникновение организаций, предоставляющих полный комплекс услуг продвижения новых разработок на мировые рынки не только методом технологического трансфера, но также и через создание инновационно-внедренческих фирм, выходящих на рынок с готовой высокотехнологичной продукцией. Подобная форма посредничества приобрела форму виртуальных инкубаторов инновационного бизнеса, которые составили альтернативу классическим технопарковым структурам. Как результат, рассмотрены концептуальные положения по формированию аграрного объединения в условиях становления экономики ЛНР. Целью такого объединения становится кооперация ресурсов для их более эффективного использования. Причём роль инновационной составляющей остаётся основополагающей для обеспечения развития предприятий сельского хозяйства, что обосновано в рамках объединения функционирования научных центров, школ, которые проводят исследования в сфере сельского хозяйства.

Список использованных источников

1. Алмаев Р.А. Аграрное образование в фокусе развития аграрного производства / Р.А. Алмаев // Вестник Научно-методического совета по природообустройству и водопользованию. – 2019. – № 13. – С. 12-16.
2. Бородинская Е.М. Оценка качества воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве Беларуси / Е.М. Бородинская // Эпоха науки. – 2021. – № 28. – С. 178-188.
3. Бураев М.К. Обеспечение работоспособности машин в аграрных объединениях средствами МТС / М.К. Бураев, Г.К. Елаев, Л. Н. Цэдашиева // Вестник ИрГСХА. – 2017. – № 80. – С. 148-154.
4. Бычков Н.А. Новое в классификации форм собственности в сельском хозяйстве Беларуси / Н.А. Бычков // Наше сельское хозяйство. – 2021. – № 15 (263). – С. 108-111.
5. Гайдуков А.А. Роль хозяйств населения в производстве продукции сельского хозяйства Беларуси и России / А.А. Гайдуков // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2020. – № 1. – С. 25-28.
6. Гончаров В.Н. Организация выбора рациональной стратегии инновационного развития предприятий: монография / В.Н. Гончаров, М.А. Гончаренко, М.Н. Шевченко. – Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2016. – 200 с.

7. Казакевич И. Обоснование методических подходов к формированию механизма «несвязной» поддержки в условиях сельского хозяйства Беларуси / И. Казакевич, А. Васюк // Аграрная экономика. – 2017. – № 2 (261). – С. 18-25.

8. Мальцева В.А. Эволюция государственной поддержки сельского хозяйства: зарубежный опыт, рекомендации для России: дисс. ... канд. экон. наук / В.А. Мальцева. – Екатеринбург, 2014. –163 с.

9. Нечаева О.М. Молодёжное аграрное объединение: к проблеме сущности и педагогического потенциала / О.М. Нечаева // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2018. – № 5 (86). – С. 172-178. – DOI 10.23859/1994-0637-2018-5-86-19.

10. Шевченко М.Н. Стратегия инновационного развития предприятий агропромышленного комплекса / М.Н. Шевченко// Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 10: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 231-240.

11. British Technology Groupе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.abpi.org.uk/medicine-discovery/academic-collaboration-education-skills/careers-in-the-pharmaceutical-industry/getting-into-the-industry/pharmaceutical-recruiters/btg-british-technology-group/>.

УДК 330.564.2

DOI

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ: СПОСОБЫ СБОРА ДАННЫХ

КОНДАУРОВА И.А.,

канд. экон. наук, доцент,

зав. кафедрой управления бизнесом и

персоналом

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой

Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализированы основные причины, обуславливающие важность снижения степени межстрановой и внутристрановой дифференциации доходов домохозяйств. Рассмотрены глобальные и региональные базы данных о доходном неравенстве населения. Проанализированы положительные и отрицательные стороны способов сбора данных по измерению неравенства населения по доходам.

***Ключевые слова:** домохозяйство; доходы; дифференциация доходов; причины доходного неравенства; сбор данных; общественное благосостояние*